

ПОНЯТИЕ ДРОБИ И ДРОБИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Рахимова Наргиза

Бухарский государственный педагогический институт, факультет
дошкольного и начального образования, 2 курс магистра
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7659435>

Аннотация: В данной статье описывается методика обучения учащихся дробям и дробям на уроках элементарной математики, и повышения их математической подготовленности.

Ключевые слова: Доля, фракция, традиционное образование, нетрадиционное образование, компетентность, знание, умение, умение, интерактивные методы, урок, учитель, ученик.

Abstract: In this article, the importance and necessity of assignments to teach students the concepts of fractions and fractions in elementary school mathematics classes is mentioned. Innovative methods of teaching the concepts of fractions and shares to students are covered.

Key words: decimal, mixed fraction, picture, denominator, fraction line, mathematics, technology, information, interactive, didactic, lesson, method, instructional, presentation, requirements, proportion, finding the whole, the whole find the part.

Закон об образовании, ряд постановлений и нормативных документов об образовании определяют, что необходимо сделать для выполнения поставленных задач. То есть он предназначен для преподавания методики в начальных классах. Одна из целей - обеспечить их математической подготовкой, чтобы они могли успешно продолжить обучение на следующих этапах математического образования. В то время как в начальных классах в математике изучают в основном целые неотрицательные числа, с третьего класса по программе изучают новые числа, понятие дробей, нахождение дробей чисел, дроби, образование, сравнение их и ознакомиться с дробями. До начальной школы, то есть дроби даны исходные понятия концепта. Например, он увидел яблоки, арбузы, огурцы, хлеб и т. д., разделенные на несколько частей, и получил основные понятия. Для этого дети с акциями, с их написанием предназначена для ознакомления, изучения сравнения, решения задач, связанных с нахождением частей числа и числа по части, все названные задачи раскрываются в наглядной форме. Обучать младших школьников математике, т. е. долям и дробям, очень трудно, потому что имеющиеся у них математические знания, умения и навыки могут быстро приобрести новые математические знания.

И недостаточен для легкого усвоения, поэтому целесообразно объяснять такие понятия, исходя из их частого использования в повседневной практической жизни студентов. Например, учитель один для учеников.

Что нужно сделать, чтобы разделить яблоко поровну между двумя учениками? следует задать вопрос. Дети говорят, что яблоко нужно расколоть. С помощью ножа разделите каждый кусочек на половинки целого яблока. Значит организовать. Кроме того, учителю следует сосредоточить внимание учащихся на равных частях яблока и объяснении того, как эти части составляют части целого яблока, а также на написании и произношении этих частей. Студенты часто слышали слова «половина четверти» или «полчетверти» в своей повседневной практической жизни. Например, они не знали, как записать половину (500 г) сахара, конфет или других продуктов из магазина письменной нумерацией. Знакомство учащихся с дробями по программе она начинается с 4 класса. Они учатся составлять дроби, сравнивая их, находя дробь числа и находя само число по заданной дроби. В 4 классе будут представляться дроби одного и дроби нескольких, и его письменная форма.

В классе 3 доли одной, т.е. $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ и т. д. Обучение дробям, заключающееся в создании изображений долей, объясняется на основе выставки. Фрукты, дыни, арбузы, геометрические фигуры, палочки, бумагу и другие окружающие предметы можно брать на выставки.

Соответственно, надо разделить яблоко на две неравные части, и объяснить, что это не половинка яблока, значит, оно не должно образовывать дробь. Необходимо твердо внушать, что дробное число или часть целого образуется только при делении его на две равные половины. Первое знакомство с акциями и дробями в начальных классах в V классе следует рассматривать как подготовку к разучиванию дробей. В программе третьего класса четырехлетней начальной школы рассматривается задача нахождения дроби числа и самого числа по дроби. В классе IV решаются задачи, связанные с нахождением нескольких частей числа.

Что такое дробь и дробь? Понятия «Пропорция» и «Дробь» являются непривычными для детей понятиями, и для усвоения этих понятий необходимо сделать обучение полностью инструктивным. В практике чаще всего используются бумажные ленты, линейки и цилиндры для счета дробей. Недостаток использования этих методических пособий на первом

ITALY

ITALY

этапе обучения состоит в том, что оставшиеся после деления кусочки, например, сами кусочки бумажных полосок, по форме аналогичны исходным полоскам.

Будучи похожими, их следует принимать как единое целое. Для этого необходимо получить что-то такое, чтобы их части отличались от целого по форме, и нельзя было принять их как целое. Такими вещами могут быть круги, квадраты, прямоугольники, треугольники. Но использование только самих геометрических фигур приводит к излишней однородности, следует использовать картофель, яблоки, редис и другие ориентиры. При использовании бумажных полосок, полосок и палочек их следует располагать таким образом, чтобы части предмета стояли под предметом и дети могли видеть разницу между целой и дробной частями предмета. Что такое ставка? Если данный предмет можно разделить на несколько равных частей, то каждая из этих частей называется частью предмета (вещи, совокупности вещей). Дробь записывается с помощью двух натуральных чисел и дефиса: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ Число под дефисом указывает, на сколько частей делится вещь, а число над дефисом указывает на то, что из такой части берется единица. Дробное число – это пара натуральных чисел такая, что одно, написанное под чертой, делится на равные части, а второе, написанное над чертой, указывает, сколько получается полученных частей: $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$.

Сравнение определений дроби и дроби показывает, что дробь является частным случаем дробного числа. Мы сознательно не использовали в определениях слова «сурат» и «минор», потому что они не используются в начальной школе. равенства углов и взаимного равенства сторон, а также обладает квадратной симметрией и воображением. Другим учащимся было предложено разделить круг на четыре части, а некоторым — прямоугольник. После этого его научат писать числа, взяв одну, две или три доли, разделенные на равные части. Прочитайте дроби, такие как половина, одна треть, одна четвертая, и установите связь между тем, как вещи делятся на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ и $\frac{1}{4}$. На этой основе используется введение новых терминов, таких как числитель и знаменатель и дробь, проводится черта и поясняется запись числа, на которое делится целое под чертой. Необходимо логично связать тему пропорций с наглядными пособиями на уроках математики в младших классах. Не следует забывать, что наглядные пособия не определяют цель урока, а помогают детям более глубоко освоить тему. Урок не должен быть наполнен

демонстрацией оружия. Чрезмерное использование отрицательно сказывается на качестве образования. Индикативность в акциях облегчает мышление и связывает теоретические знания с жизнью. Математика развивает мыслительные способности ученика и обостряет его ум.

Список использованной литературы:

1. Мирзиёев Ш. М. Вместе мы построим свободное и процветающее, демократическое государство Узбекистан. Т.: «Узбекистан» 2016г.
2. Зияев С. Современный урок и национальная идея.
3. Теория и методика разработки элементарных математических понятий. Наука Зия. 2018.
4. Абдуллаева Б.С., Садикова А.В., Хамедова Н.А., Мухитдинова М.Н., Тошпулатова М.И. Курс теории элементарной математики. (Учебник для студентов бакалавриата начального образования и физкультурно-воспитательной работы). Тафккурбостони. Ташкент-2018, 496 стр.
5. <http://www.yeduportal.uz> - информационно-образовательный портал Министерства народного образования Республики Узбекистан.
6. <http://www.multimedia.uz> - сайт Центра разработки мультимедийных общеобразовательных программ.
7. <http://www.rtm.uz> - сайт Республиканского образовательного центра.

